

**ANALISIS HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI
KONTROL PENYIDIKAN**

TESIS

Oleh :

Yayan Irwansyah

NPM : 22-038 MH

Konsentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU**

2024

**ANALISIS HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI
KONTROL PENYIDIKAN**

TESIS

**Sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada
Program Studi Mgister Hukum**

Oleh :

Yayan Irwansyah

NPM : 22-038 MH

Konsentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU**

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Tesis : ANALISIS HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI
KONTROL PENYIDIKAN**

Nama : Yaayan Irwansyah

NPM : 22-038 MH

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji
dalam ujian tesis

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Laily Ratna, S.H.,M.H

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Ketua Program Studi

**ANALISIS HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI KONTROL
PENYIDIKAN**

Nama : Yayan Irwansyah

NPM : 22-038 MH

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal _____ dan Dinyatakan _____

Tim Penguji

Nama : ()

Ketua :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Ketua Program Studi

**PERNYATAAN TESIS DAN SUMBER INFORMASI
SERTA PENGALIHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI KONTROL PENYIDIKAN** adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan memberikan izin kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta (hak moral).
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, Juli 2024

Yayan Irwansyah
22-038 MH

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2024 ini ialah **ANALISIS HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI KONTROL PENYIDIKAN.**

Terima kasih penulis ucapkan kepada **Ibu Dr. Laily Ratna, S.H.,M.H** dan **Bapak Dr. Ashibly.S.H.,M.H** selaku pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.

Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan para pihak yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bengkulu, Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Landasan Hukum Tentang Praperadilan Berdasarkan Hukum di Indonesia dan praktik Praperadilan Berkaitan Dengan Fungsi Penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis, dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praperadilan di Indonesia berdasarkan hukum memiliki landasan hukum yang terdiri dari KUHAP dan beberapa putusan MK. Praperadilan berfungsi sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana dan membatasi kekuasaan penyidik agar tidak sewenang-wenang. Praktik praperadilan terkait dengan fungsi penyidik sebagai alat kontrol terhadap penyidik dari penyalahgunaan wewenang dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan terhadap penyidikan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak sewenang-wenang. Tersangka berhak mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya tindakan penegak hukum, seperti penangkapan, penggeledahan dan penahanan. Praperadilan juga mempertimbangkan kewenangan Penyidik KPK yang diatur dalam UU 30/2002.

Kata Kunci : Landasan Hukum Praperadilan, Praktik Praperadilan, Fungsi Penyidik

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the legal basis for pretrial law in Indonesia and pretrial practices related to the function of investigators. This research uses normative research methods with a statutory approach, conceptual approach and analytical approach, using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that pretrial law in Indonesia has a legal basis consisting of the Criminal Procedure Code and several Constitutional Court decisions. Pretrial functions as an effort to protect human rights in the criminal process and limit the power of investigators so that they are not arbitrary. Pretrial practices are related to the investigator's function as a means of controlling investigators against abuse of authority and in accordance with legal provisions. Supervision of investigations is carried out in a manner that is in accordance with legal provisions and is not arbitrary. The suspect has the right to submit a pre-trial hearing regarding the legality or invalidity of law enforcement actions, such as arrest, search and detention. The pretrial also took into account the authority of KPK investigators as regulated in Law 30/2002.

Keywords: *Pretrial Legal Foundations, Pretrial Practices, Investigator Functions*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	i
Lembar Pengesahaan Sidang Tesis	ii
Surat Pernyataan	iii
Prakata.....	iv
Abstrak Dalam Bahasa Indonesia	v
Abstract Dalam Bahasa Inggris.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
BAB II PENGATURAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM DI INDONESIA	10
A. Tinjauan Umum Hukum Praperadilan	10
1. Pengertian Hukum Praperadilan.....	10
2. Fungsi Praperadilan.....	15
3. Peranan Praperadilan	18
2. Tujuan Praperadilan	20
3. Wewenang Praperadilan.....	21
4. Syarat-syarat Praperadilan.....	24
5. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan	27
6. Pihak-Pihak Yang Dapat Diajukan Praperadilan	30

7.	Proses Praperadilan	31
8.	Putusan dan Upaya Hukum Praperadilan.....	39
B.	Praperadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). 39	
C.	Praperadilan Dalam KUHAP Indonesia	44
D.	Lembaga Praperadilan.....	46
E.	Penyidik dan Penyidikan.....	48
BAB III METODE PENELITIAN		52
A.	Jenis Penelitian.....	52
B.	Objek atau Fokus Kajian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
C.	Pendekatan Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
D.	Sumber Data.....	53
E.	Bahan Hukum	53
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		55
1.	Landasan Hukum Tentang Praperadilan di Indonesia	55
1.	Pasal 1 Butir 10 dan Pasal 11 KUHAP	57
2.	Pasal 77 KUHAP.....	62
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014	65
4.	Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 109/PUU-XIII/2015	67
5.	Polemik Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana	68
2.	Praktik Praperadilan Berkaitan Dengan Fungsi Penyidik.....	71
1.	Kontrol Terhadap Penyidik	71
2.	Pengawasan Penyidikan	74
3.	Hak Tersangka.....	77

4. Kewenangan Penyidik KPK	87
5. Akibat dari Perluasan Objek Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.....	98
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
A. Buku-buku	113
B. Peraturan Perundang-Undangan	115
C. Putusan Pengadilan	115
D. Website	115

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dan hal tersebut tertuang jelas di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan berdasarkan hal tersebut, negara kita menganut sistem persamaan hak di mata hukum, dalam rangka penegakan hukum yang ada di Indonesia, aparat penegak hukum kita memiliki kewenangan yang juga di amanatkan oleh Undang-Undang

Kewenangan yang di amanatkan oleh Undang-Undang tersebut, menjadi patokan serta pedoman yang menjadi dasar dalam penegakan hukum itu sendiri, agar terciptanya hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya terkait dengan penegakan hukum terkhusus penegakan hukum tindak pidana aparat penegakan berpedoman pada KUHP sebagai induk dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam beracara,

Namun dalam menjalankan tugasnya tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka dan atau terdakwa pada saat proses pradilan pidana adalah dengan proses praperadilan pada lembaga pengadilan.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum

itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Permasalahannya adalah, apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak seorang tersangka dan terdakwa.

Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa atau tidak. Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran secara horizontal. Adapun pengawasan secara vertical tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut.¹

Penjabaran diatas menjelaskan bawah hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat. Maka setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. dalam artian pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.²

Tahapan proses penyidik dalam pelaksanaan tugasnya, baik misalnya berupa penyidikan maupun penyelidikan, selalu ada kemungkinan perenggutan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, hakekat penegakan hukum adalah untuk

¹ Kadri Husin & Budi Rizki Husin. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 109

² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Hlm 32.

melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan hak-hak asasi manusia tersebut diupayakan secara proporsional sesuai tujuanaal dilaksanakan penyidikan maupun peyelidikan itu sendiri, sehingga pengawasan dan control terhadap apart penegakhukum dalam melakukan tugasnya diperlukan,

Berdasarkan dasar hukum praperadilan dapat ditemukan di dalam KUHAP. Adapun pengertian praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Dengan adanya dasar hukum praperadilan diatas, maka melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Pembahasan lebih lanjut bedasarkan Pasal 80 KUHAP menyebutkan bawah :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya “

Sehingga Pasal 80 di atas terlihat, bahwa terdapat peluang besar untuk masuknya “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah:³

- a. tersangka/terdakwa;
- b. keluarga dari tersangka/terdakwa;
- c. kuasa dari tersangka/terdakwa;
- d. pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya

Penjelasan diatas dijelaskan lebih rinci dan tertuang pada :

Pasal 79

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar permohonan itu sendiri. Namun sampai saat ini pengaturan terhadap praperadilan berikaitan dengan Pasal 80 KUHAP masih menjadi permasalahan yang perlu di perincikan dan di perjelas lagi. Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI KONTROL PENYIDIKAN ”**.

³ Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: PT. Djambatan, 1984. Hlm 193.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, didapati identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Landasan Hukum Tentang Praperadilan berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Praktik Praperadilan Berkaitan Dengan Fungsi Penyidik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Landasan Hukum Tentang Praperadilan Berdasarkan Hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Praktik Praperadilan Berkaitan Dengan Fungsi Penyidik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya mengenai Landasan Hukum Tentang Praperadilan berdasarkan di hukum di Indonesia
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat tentang Bagaimana Landasan Hukum Tentang Praperadilan Berdasarkan Hukum di Indonesia serta Bagaimana Praktik Praperadilan Berkaitan Dengan Fungsi Penyidik.

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Due Process Of Law dapat diartikan sebagai proses penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum, bilamana diartikan secara etimologi Due mempunyai makna “ “Hak” dan *Process Of Law* dapat dimaknai proses penegakan hukum, yang mana biala dicermati Due Process Of Law dalam hal ini mempunyai makna proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi harkat dan martabat manusia. Memperhatikan nilai fundamental tujuan melindungi harkat martabat manusia dalam tindakan penegakan hukum haruslah ada ketentuan pedoman yang manusiawai tanpa mengorbankan ketentuan hukum. Menurut Roeslan Saleh, menyatakan:

- a. Perlakuan cara adil dan tepat (*due process*);
- b. Penjelasan yang terang atas tindakan yang dikenakan;
- c. Hasil penyelidikan jangan dipublikasikan;
- d. Hindari perlakuan yang kasar;
- e. Beri kesempatan mengutarakan pendapat; dan
- f. Mengenal lebih dari perihidup tersangka atau terdakwa.⁴

⁴ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru, 1979. hlm 11

Bagaimana Praktik Praperadilan Berkaitan Dengan Fungsi Penyidik

Dalam KUHAP :

Pasal 1 angka 1

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pasal 1 angka 2

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 angka 4

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Pasal 1 angka 5

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penetapan seseorang menjadi tersangka di dalam KUHAP diatur bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁵

Andi Mochtar menyatakan “praperadilan sebagai sarana atau mekanisme kontrol secara horizontal untuk memeriksa dan memutus pengaduan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan lain-lain serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bila suatu perkara tidak sampai diajukan ke pengadilan”.⁶

Selanjutnya menurut KUHAP yang termasuk dan menjadi lingkup praperadilan meliputi perkara:

1. Sah atau tidaknya penangkapan
2. Sah atau tidaknya penahanan
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
5. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan.
6. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan.
7. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.
8. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.

⁵ Pasal 1 angka (14) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penyidikan dapat disebutkan antara lain:

1. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.⁷
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, peristiwa hukum tersebut telah kadaluarsa.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Penjelasan Tentang Alat Bukti yang Sah, dalam Pasal 184, LN tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209.

BAB II

PENGATURAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Hukum Praperadilan

1. Pengertian Hukum Praperadilan

Hukum praperadilan adalah suatu proses hukum yang dilakukan sebelum proses peradilan utama. Praperadilan berfungsi sebagai tahap awal dalam proses hukum yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang sedang terjadi dan dipandang menyalahi prosedur hukum.

Kata praperadilan diartikan secara terminologi, terdiri atas dua suku kata, yaitu pra dan peradilan yang memiliki makna proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan bukanlah badan yang berdiri sendiri diluar dari pengadilan, tetapi salah satu wewenang saja dari pengadilan.⁸ Proses dalam praperadilan hanya memeriksa proses tata cara penyidikan dan penuntutan.⁹

Menurut Andi Mochtar menyatakan bahwa “praperadilan sebagai sarana atau mekanisme kontrol secara horizontal untuk memeriksa dan memutus pengaduan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan lain-lain serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bila suatu perkara tidak sampai diajukan ke pengadilan”.¹⁰

Dalam praperadilan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan untuk menguji apakah standar prosedur terkait upaya paksa

⁸ Soewiyatno Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983. Hlm 73.

⁹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm 81.

¹⁰ <http://icjr.or.id/Data/Wp-Content/Uploads/2014/02/Praperadilan-Di-Indonesia.Pdf>.

(penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, penyitaan atau penetapan Tersangka) dari lembaga penegak hukum terutama Kepolisian sudah dilakukan sesuai hukum acara yang benar atau tidak.

Praperadilan adalah salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 77 sampai 83 KUHAP adalah Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang telah diatur dalam Undang-undang ini tentang : Pertama, Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kedua, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dijelaskan tentang pengertian Praperadilan yaitu Wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan juga berfungsi sebagai pengawas terhadap kegiatan penyidikan dan penahanan, serta memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, praperadilan memantau apakah

penyidik telah melakukan tindakan yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Praperadilan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dan bahwa proses hukum dilakukan secara adil.¹¹

Dalam beberapa kasus, praperadilan dapat berfungsi sebagai pengawas terhadap kegiatan penyidikan dan penahanan, serta memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, praperadilan memantau apakah penyidik telah melakukan tindakan yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Praperadilan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dan bahwa proses hukum dilakukan secara adil.¹² Dalam beberapa sumber, praperadilan juga berfungsi sebagai upaya hukum yang dilakukan baik oleh Tersangka, Keluarganya, Kuasa Hukum, maupun dari pihak ketiga yang berkepentingan atas perkara yang sedang terjadi dan dipandang menyalahi prosedur hukum.

Dengan demikian, analisis hukum praperadilan sebagai fungsi kontrol penyidikan memiliki beberapa teori dasar yang mempengaruhi cara kerja praperadilan dalam mengawasi kegiatan penyidikan. Praperadilan berfungsi sebagai pengawas, memantau kegiatan penyidikan, dan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar.

Berdasarkan pengertian-pengertian dan uraian di atas maka pengertian dari Praperadilan adalah suatu proses yang mendahului sidang dalam pengadilan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum memasuki sidang pengadilan, sedang yang dimaksud dengan pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang dilakukan

¹¹ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986. Hlm 75.

¹² Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, 2020. Hlm 28.

dalam fase penyidikan atau penuntutan dari suatu perkara pidana. Ada pun dasar dari berlakunya praperadilan pidana Indonesia diatur dalam Bab X, Pasal 77 sampai 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹³

Pasal 77 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : Pertama, Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan penghentian penuntutan. Kedua, Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penghentian penuntutan.¹⁴

Pasal 78 ayat (1) KUHAP, menyatakan yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. Adapun ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan praperadilan menurut penulis adalah: Pertama, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 8 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan hidup dalam masyarakat. Kedua, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang

¹³ H Napitupulu, F. T. J., & Firmansyah, *The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* (Altantis Press, 2022).

¹⁴ S. Kafara, *Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN. Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017*. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 2020. Hlm 81-94.

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 6 ayat (1) Tiada seorang jua pun yang dapat di hadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang. Pasal 7 yang berbunyi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau di hadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 8 yang berisi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 9 ayat (1). Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang ditetapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (2). Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana. (3). Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Ketiga, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara, dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 3 berbunyi Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat

dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 14 ayat (1) sub d berbunyi Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketentuan-ketentuan di atas yang telah diuraikan menurut penulis baik secara langsung maupun tidak langsung adalah merupakan dasar terbentuknya lembaga Praperadilan, ketika diperhatikan maka semua ketentuan yang didasarkan pada terbentuknya praperadilan mengarah pada tugas-tugas dari penyidik sehingga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan profesionalisme kinerja penyidik.

2. Fungsi Praperadilan

Pada pelaksanaan KUHAP telah disebutkan bahwa fungsi Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, dimana pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia mengingat dalam KUHAP juga telah memegang sebuah asas praduga tak bersalah yang pada intinya mengemukakan tiada seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah selama tidak ada keputusan tetap dari sebuah persidangan Pengadilan.

Perubahan yang terjadi di dalam struktur hukum terutama dengan dibentuknya sebuah lembaga baru otomatis membawa pengaruh bagi kondisi sosial dengan bergesernya pola berfikir dan tingkah laku dalam masyarakat, Hal ini sejalan dengan pandangan Soejono Soekanto bahwa Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*).¹⁵

Apabila kita mengkaitkan praperadilan dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenag-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi praperadilan.

Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan. Pendapat Schuyt, sebagai berikut Orang-orang yang mempelajari lahirnya Undang-undang, efek-efek sampingan yang negatif atau positif, orang mempelajari apakah tujuan yang di cantumkan dalam Undang-undang itu, seringkali merupakan endapan perjuangan politik, atau keinginan-keinginan politik, ia merupakan sarana yang dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan yang tertentu dalam masyarakat, kadang-

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1984.

kadang orang yang ingin menggunakan perUndang-undangan itu untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata. Penguasaan atau pengarahannya proses sosial ini, juga disebut "*Social engineering*".¹⁶

a. Pendekatan Yuridis.

Dalam melaksanakan ketentuan hukum, maka aparat penegak hukum senantiasa menjalankan tugasnya demi terciptanya suatu kestabilan hukum namun pada prakteknya kadang-kadang mereka melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mengakibatkan banyak orang-orang yang tidak bersalah terjebak di dalamnya sehingga mereka menanggung akibat perbuatan yang mereka sendiri tidak melakukan tindakan tersebut, maka hal ini secara langsung telah melanggar hak asasi tersangka/terdakwa yang juga merupakan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan adanya kenyataan seperti di atas maka praperadilan memiliki fungsi untuk sejak awal membantu bagi aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan dan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kekeliruan, karena pada saat pemeriksaan pendahuluan tersangka telah diberi kesempatan untuk melakukan permohonan praperadilan, karena adanya putusan yang keliru pastilah berawal dari sebuah kekeliruan dalam pemeriksaan awal.

¹⁶ Raharjo. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1984.

b. Pendekatan Kriminologis

Salah satu cabang ilmu yang membantu dan menopang hukum pidana adalah ilmu kriminologi yang menurut W.A Boger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya¹⁷. Namun dalam Undang-undang tidak dijelaskan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan, tetapi Memory Van Toelichting, memberi pengertian kejahatan sebagai berikut Kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*), yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai peraturan pidana tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁸

3. Peranan Praperadilan

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu:¹⁹

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
2. Kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*),
3. Keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan

¹⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

¹⁸ Rusli Effendy, *Azas-Azas Hukum Acara Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1981.

¹⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm 43.

4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*).

Lembaga praperadilan mempunyai fungsi dalam menjamin dan melindungi hak asasi dari tersangka atau terdakwa ketika penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri dan peranan praperadilan untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan.

Praperadilan yang tersedia dalam KUHAP dirasakan sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan tersangka/keluarga tersangka. Dalam hal ini, Praperadilan harus tetap dipertahankan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal, kedepannya Praperadilan harus bersifat hakim ad hoc yang terdiri dari hakim karier, akademisi, dan praktisi sehingga diharapkan oleh para pencari keadilan untuk tersangka/keluarga tersangkasecara benar-benar terwujud melalui putusan-putusan hakim ad hoc dapt secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek.²⁰

²⁰ Tumian Lian Daya Purba, *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka*. Papua: Papua Law Journal, 2017. Hlm 17.

2. Tujuan Praperadilan

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.

Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.²¹

Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh

²¹ Suryoto Sutarto, *Seri Hukum Acara Pidana I*. Semarang: Yayasan Cendikia Purna Darma, 1987. Hlm 13-14.

karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik, dan mempunyai karakter sendiri, sebab disini hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.²²

Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, kemudian dibentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, guna kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

3. Wewenang Praperadilan

Wewenang Praperadilan sendiri diatur dalam KUHAP, khususnya dalam BAB X yang mengatur tentang Wewenang Pengadilan Dalam Mengadili khususnya dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, disebutkan

²² Ibid, Hlm 15.

bahwa Praperadilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Melihat Pasal 77 butir a, jelas bahwa dalam pemeriksaan praperadilan, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kondisi ini menyebabkan hakim prapedilan hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal tersebut saja.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, adalah:

1. Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan tersangka, keluarga, dan kuasanya.
2. Mengenai sah atau tidaknya penahanan, tersangka, terdakwa, keluarga dan kuasanya. Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihakpihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP
3. Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan:
 - a. Penuntut Umum;
 - b. Pihak ketiga yang berkepentingan.

4. Mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan:
 - a. Penyidik;
 - b. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan. Mengenai permohonan Praperadilan karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga atau darimana benda tersebut disita.

Dalam hal Baik penyidik maupun penuntut umum berwenang untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan. Alasan penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut sebab :

“Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut.”²³

Guna menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penghentian penyidikan atau penuntutan, maka undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga juga dapat mengajukan pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.²⁴

4. Syarat-syarat Praperadilan

Ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan:

1. Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP ?

Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan hal ini, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan” dan/atau

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm 5.

²⁴ Ibid, Hlm 6.

“tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan”, maka penahanan tidak lagi diperlukan

2. Apakah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut ?

Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam penyidikan, pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil lainnya (Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP) umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan. Namun demikian, dengan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), ketentuan umum ini disimpangi, sehingga penyidik kejaksaan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mempunyai 8 kewenangan melakukan penahanan. Khusus berkenaan dengan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penahanan secara langsung (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002) dan kewenangan penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002). Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK,

merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002).

3. Apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)?

Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa kriteria objektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: "arrested is principle, and non arrested is exception." Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari "discretionary power" yang terkadang sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum tertentu. Sebenarnya, permasalahan penahanan ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menentukan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan

tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

4. Apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP?

Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas limitatif yang ditentukan undang-undang. Turunan surat perintah ini diserahkan kepada keluarga pesakitan. Ada baiknya, jika dalam pemeriksaan sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunan surat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahnya tindakan tersebut.

5. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan

Ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang bisa mengajukan Permohonan Praperadilan di atur juga dalam KUHAP. Hal ini berarti dalam mengajukan permohonan Praperadilan tidak bisa diajukan oleh setiap orang,

karena berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, adalah :

a) Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan :

- (1) Tersangka;
- (2) Keluarga;
- (3) Kuasanya.

b) Mengenai sah atau tidaknya penahanan :

- (1) Tersangka;
- (2) Terdakwa;
- (3) Keluarga;
- (4) Kuasanya.

2) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP, adalah :

a) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan :

- (1) Penuntut Umum;
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.

b) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan :

- (1) Penyidik;

- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.
- 3) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan.
 - 4) Mengenai permohonan Praperadilan karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan 12 permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga atau darimana benda tersebut disita.

Pihak ketiga yang berkepentingan, yang berhak mengajukan upaya gugatan praperadilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk sah atau tidaknya penghentian penuntutan Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-X/2012 pada 8 Januari 2013 adalah Saksi, korban tindak pidana, Pelapor; Organisasi non pemerintah dan LSM.

6. Pihak-Pihak Yang Dapat Diajukan Praperadilan

Pihak-pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, juga ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah :

1) Penyidik

Penyidik adalah salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penyidik dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain :

- a) Tidak sahnya penangkapan dan/atau penahanan;
- b) Tidak sahnya penghentian penyidikan;
- c) Ada benda yang disita, yang tidak termasuk alat pembuktian;
- d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
- e) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penyidikan.

2) Penuntut umum

Penuntut umum juga termasuk salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penuntut umum dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain :

- a) Tidak sahnya penahanan;
- b) Tidak sahnya penghentian penuntutan;
- c) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan;

- d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penuntutan.

7. Proses Praperadilan

Pada dasarnya tidak ada ketentuan dan peraturan yang menggambarkan secara jelas atau mengharuskan bentuk tertentu dari surat permohonan praperadilan, asal dalam surat permohonan tersebut dapat memberi keterangan dan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi dan apa yang menjadi dasar dari permohonan tersebut. pelaksanaannya biasanya cara menyusun surat hampir sama dengan mengajukan surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata. Namun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat atau mengajukan permohonan praperadilan yaitu :

1. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat, dan pekerjaan.
2. Dasar permohonan (*Fundamentun Patendi*) yang memuat uraian tentang kejadian dan uraian tentang hukumnya yaitu dalamnya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu.
3. Apa yang dimohon atau dituntut oleh pemohon upaya yang diputuskan oleh hakim (*petitum*).

Setelah itu maka surat tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dicatat dalam register perkara praperadilan di kepaniteraan Pengadilan

Negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang segera harus menunjuk hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara tersebut (Pasal 78 ayat (2)) KUHAP.

Pasal 78 ayat (1) KUHAP, bahwa Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Sehubungan dengan ketentuan di atas maka hakim tunggal dalam pemeriksaan praperadilan memperlihatkan bahwa adanya keterbatasan waktu dalam pemeriksaan praperadilan. Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tata cara permohonan praperadilan identik dengan proses pada Hukum Acara Perdata sebab inisiatif untuk mengajukan perkara diajukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Keadaan ini membuat ruangan sidang tidak ada penuntut umum. Untuk lebih menjelaskan lagi secara rinci maka adapun proses prosedur pemeriksaan pada praperadilan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tersangka yang merasakan hak atau kepentingannya dilanggar pada pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, misalnya dalam hal penangkapan atau penahanan, dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini status tersangka berubah sebagai pemohon dan pejabat yang melakukan penahanan atau penangkapan (polisi dan penuntut umum) disebut sebagai termohon. Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP Setelah dicatat dalam register perkara praperadilan, maka hari itu juga panitera atau pejabat untuk itu menyampaikan permintaan itu kepada Ketua

Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang secara harus menunjuk hakim tunggal dan panitera yang akan memeriksa perkaranya. Selanjutnya dalam tempo tiga hari, hakim yang ditunjuk tersebut, menetapkan hari sidang.²⁵

2. Dalam rangka menjamin objektivitas putusan, di persidangan hakim mendengarkan semua keterangan baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon tanpa membedakan keduanya, Menurut S. Tanubroto Dalam sidang praperadilan, pemohon diberi beban pembuktian lebih dahulu untuk membuktikan adanya peristiwa tersebut dan selanjutnya pihak termohon diberi kesempatan pula untuk menyerahkan bukti-bukti guna memperkuat sangkalannya atau bantahannya.²⁶
3. Pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan secara cepat selambatlambatnya dalam tempo tujuh hari, hakim praperadilan sudah harus menjatuhkan putusannya. Peradilan yang cepat (*Contante justitie*), merupakan salah satu asas Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksud untuk menghindari penumpukan perkara, efisiensi waktu dan sebagainya.

Akan tetapi keterbatasan waktu dalam pemeriksaan praperadilan banyak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, dan masalah ini bukan saja berdampak pada pemohon dan termohon tetapi juga oleh hakim. Oleh karena itu menyulitkan hakim untuk membuat putusan yang objektif apalagi tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan dengan adanya waktu yang mendesak.

²⁵ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1982.

²⁶ Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung, 1982.

Menurut Ratna Nurul menyatakan bagi pejabat yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan hendaknya dalam menghadap dan menghadiri sidang praperadilan sudah siap dan membawa kelengkapan berkas perkara atau saksi yang akan didengarkan keterangannya, tanpa melihat apakah hal tersebut diperintahkan atau tidak.²⁷

Selanjutnya bagi pihak yang akan mengajukan permohonan praperadilan, sebaiknya memperhatikan apakah berkas perkara yang dipersangkakan sudah dikirim ke pengadilan oleh karena bila perkara sudah dimulai diperiksa di Pengadilan Negeri sementara permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang logis mengingat tenggang waktu pemeriksaan pendahuluan cukup lama. Jadi sebaiknya sejak awal permohonan praperadilan sudah diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Tahap putusan praperadilan yang menyatakan pemohon kalah dalam tingkat penyidikan, pemohon boleh mengajukan permohonan praperadilan kembali dalam tingkat penuntutan. Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan-keterangan dan alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh pemohon dan termohon di muka persidangan, maka hakim praperadilan menyusun pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan. Adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam putusan praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik adalah sah.

²⁷ Ratna Nurul Alpia, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987. Hlm 91.

2. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak sah, serta ganti kerugian terhadap pemohon bila diajukan dalam surat permohonan dan dikabulkan.
3. Penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut adalah sah.
4. Penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum adalah tidak sah serta ganti kerugian terhadap pemohon bila diajukan pada surat permohonan bila dikabulkan.
5. Penghentian penyidikan atau penuntut adalah sah.
6. Penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum adalah tidak sah serta ganti kerugian terhadap pemohon bila diajukan dan dikabulkan oleh hakim.

Menanggapi sifat putusan praperadilan di atas, Menurut Ratna Nurul berpendapat Bahwa putusan praperadilan adalah putusan yang bersifat *declaratoir* yang pada dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang mempunyai hak.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa pada hakekatnya semua putusan baik yang *condemnatoir* maupun konstitutif bersifat *Declaratoir*. Pasal 82 ayat (3), menyebutkan :²⁹

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

²⁸ Alpiyah Ratna Nurul. 1987. *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm 94.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982. Hlm 185.

2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
3. Dalam hal putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan yang tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besar ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi.
4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Sehubungan dengan itu, Pasal 83 KUHAP, menentukan Pertama, Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Kedua, Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penuntutan, yang untuk itu dapat diminta putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Dengan demikian, putusan yang menyatakan penangkapan atau penahanan adalah sah, bagi tersangka tidak dimungkinkan mengajukan banding. Sedangkan putusan yang menyatakan penghentian atau penuntutan adalah tidak sah, dapat dimohonkan banding. Keadaan ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan atau penghentian penyidikan adalah lebih istimewa dari masalah penangkapan atau penahanan, pada hal putusan tentang tidak sahnya penangkapan atau

penahanan atau putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu praperadilan.

Mengenai prosedur melakukan upaya banding terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan menurut pedoman pelaksanaan KUHAP Dalam hal ini maka surat permintaan tersebut setelah diterima/dicatat dalam register kepaniteraan kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya.³⁰

Walaupun demikian, mengingat perkara praperadilan harus diperiksa secara cepat. Lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tanggal 10 Desember 1983 point 12, menegaskan Untuk itu penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke Pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan praperadilan. Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu tiga hari telah menerima permohonan banding harus sudah mengirimnya ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 3 hari setelah menerima berkas perkara dari Pengadilan Negeri harus sudah menetapkan hari sidang dalam tenggang waktu 7 hari terhitung tanggal sidang yang ditetapkan itu harus sudah memberikan putusannya. Antara penetapan hari sidang dan tanggal sidang tidak boleh melebihi tiga hari. Selanjutnya, hasil putusan tersebut tidak dapat dimohonkan lagi untuk meminta diperiksa pada tingkat selanjutnya atau tingkat kasasi, hal ini telah di jelaskan dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada point 23 Untuk putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan

³⁰ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982. Hlm 131.

kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dipenuhi. Melihat Pasal ini maka dapat kita simpulkan bahwa dalam perkara praperadilan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan adalah upaya banding.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP juga dapat digambarkan bagaimana proses Praperadilan. Setelah adanya permintaan untuk pemeriksaan Praperadilan diajukan maka pada hari itu juga Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim Tunggal dan Paniteranya yang akan memeriksa perkara Praperadilan tersebut. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara praperadilan harus sudah menetapkan hari sidang 3 hari sejak perkara tersebut diregistrasi.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Seandainya ada pejabat yang belum dapat diajukan ke persidangan berarti pemeriksaan dapat menunggu sampai pejabat tersebut dapat diajukan ke persidangan.²⁵ Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diatur bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Jika perkara pokoknya sudah mulai disidangkan, sedangkan perkara yang dimohonkan praperadilan belum dijatuhkan putusan maka dengan sendirinya pemeriksaan praperadilan ini gugur.³¹

³¹ Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm 70.

8. Putusan dan Upaya Hukum Praperadilan

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum, sedangkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No:65/PUU-XI/2011 tanggal 1 Mei 2012. Menurut Mahkamah Konstitusi, filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP.

B. Praperadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Kebebasan dan kemerdekaan adalah suatu hak istimewa dan harus dipertahankan oleh setiap warga negara. Jaminan akan hak-hak ini tidaklah dapat hanya diberikan dengan kata-kata atau janji-janji saja namun haruslah dituangkan ke dalam suatu bentuk, apakah itu amandemen, undang-undang, resolusi, maupun dalam peraturan-peraturan. Lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa HIR sebagai produk dari badan legislatif kolonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan pertimbangan tersebut maka KUHAP

sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR.³²

Ketentuan ketentuan itu seperti dicantumkan pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, persyaratan dan pembatasan terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan, pengajuan jenis-jenis upaya hukum yang lebih lengkap sampai dengan tingkat yang paling akhir serta adanya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan merupakan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR.³³

Disamping pemikiran-pemikiran ingin melakukan pembaharuan mengenai hak-hak asasi manusia, maka keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan hukum juga mendapat perhatian tersendiri, terutama di bidang proses pidana, bahwa penegakkan dan pelaksanaan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan perasaan keadilan. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap bidang hukum acara pidana, kemudian berkembang pemikiran bahwa tindakan koreksi terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain lain dalam bentuk penertiban yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakkan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya diarahkan ke dalam bentuk pengawasan vertikal yaitu "*bulit in control*" dan pengawasan horisontal. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam hal ini antara lain muncul dalam bentuk penahananpenahanan yang

³² Departemen Kehakiman RI, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03*, 1982.

³³ Ibid.

tidak tepat atau illegal arrest.³⁴

Disadari bahwa diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.³⁵

Di Indonesia sendiri, Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara ini telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Salah satu realisasi adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin pada beberapa pasal seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1) Pasal 7

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang”.

2) Pasal 8

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Hlm 68.

³⁵ Ibid, Hlm 82.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

3) Pasal 9

- a) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- b) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- c) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersirat juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan cara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.

Seorang aparat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluargatersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparaturnegara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. Lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus. Hal ini diterangkan oleh Adnan Buyung Nasution selaku penggagas awal dari praperadilan. “Munculnya lembaga praperadilan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan ataupun gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benarbenar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia”

Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda.

Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak

hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar- benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundangundangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.³⁶

C. Praperadilan Dalam KUHAP Indonesia

Perjuangan perlunya pembentukan lembaga pengawas dan pemeriksa yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan pendahuluan atas tindakan upaya paksa dalam hukum acara pidana Indonesia menjadi suatu komitmen bersama dalam penegakan hukum pidana. Diajukan gagasan ini hingga menghasilkan lembaga praperadilan. Baik lembaga praperadilan maupun lembaga hakim komisaris sebenarnya terinspirasi dari perlindungan hak-hak dalam habeas corpus dalam sistem peradilan *Anglo Saxon* sebagai jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. Hanya saja hak-hak *habeas corpus* yang diinspirasi dan dimasukkan ke dalam IR, HIR, kemudian KUHAP sekarang sarat dengan muatan politik kekuasaan. Hak-hak *habeas corpus* sebenarnya jauh lebih luas dan lebih menjunjung tinggi serta lebih menjamin perlindungan terhadap HAM khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa.

Aturan tentang lembaga praperadilan di dalam KUHAP yang masih berlaku sekarang ini di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lampau

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)* (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Hlm 1.

bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda. KUHAP dipandang sebagai produk hukum nasional yang sudah pasti merupakan hasil metamorfosis dari IR atau HIR dan sarat dengan muatan politik dalam membentuk KUHAP, bahkan ada yang menyebut KUHAP sebagai suatu karya agung, meskipun ruhnya hanya bersifat meneruskan asas-asas hukum acara pidana yang ada di dalam IR atau HIR,³⁷ sementara *Ned Strafvordering* (Ned. Sv.) 1926 peninggalan Belanda yang berlaku bagi golongan eropa sudah lebih modern dari sebelumnya bernama *Reglement op de Strafvordering* (Sv).³⁸

Perbedaan antara asas-asas hukum acara pidana di Eropa Kontinental dan Anglo Amerika masih tetap nyata di dalam KUHAP. Misalnya juri dikenal di dalam sistem Anglo Amerika, tetapi tidak dikenal di dalam Ned. Sv., maupun di dalam KUHAP.³⁹ Sistem hakim komisaris dikenal di dalam Ned. Sv., tetapi tidak dikenal di dalam HIR, ternyata KUHAP mengikutinya dengan nama praperadilan yang mirip dengan fungsi hakim komisaris tersebut.⁴⁰

Seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan jaman, telah terjadi sedikit banyaknya perubahan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jika pada awalnya sistem hukum yang diikuti adalah sistem hukum eropa-kontinental, maka secara perlahan-lahan mulai masuk juga unsur-unsur yang berasal dari sistem hukum *anglo-saxon*.⁴¹

Pada berbagai undang-undang pada tahun-tahun belakangan ini, terlihat ada perpaduan antara kedua sistem hukum tersebut. Pada era globalisasi ini

³⁷ *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Atau Disebut Dengan Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB)*.

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996.

³⁹ Sunaryati Hartono, *Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015. Hlm 15.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996. Hlm 48.

⁴¹ Sunaryati Hartono, Hlm 16.

hampir tidak ada lagi negara yang hanya menganut satu sistem hukum, artinya hanya didasarkan pada hukum tertulis saja atau pada hukum kebiasaan saja. Perbedaan sistem hukum mungkin hanya menarik untuk menjadi bahan kajian akademik saja.⁴²

Sejarah masa lampau Negeri Belanda baru terlepas (merdeka) dari penjajahan Perancis yaitu di tahun 1838. Pada masa itu merupakan tonggak sejarah penting perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda. Pada masa itu golongan legis (*positivis*) sangat kuat memandang bahwa semua peraturan hukum seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang. Berlaku ketentuan pada waktu itu bahwa kelaziman-kelaziman bukan merupakan hukum, kecuali bilamana kelaziman-kelaziman tersebut ditentukan di dalam undang-undang atau aturan hukum tertulis.⁴³

D. Lembaga Praperadilan

Lembaga yang bernama Praperadilan yang dikenal dalam KUHAP, dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan horizontal atau segala bentuk upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses perkara pidana agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Hal ini tidak lain sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap pembatasan hak atas kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Perlindungan terhadap pembatasan hak asasi tersebut sebagaimana dimaksud prinsip-prinsip dalam *Habeas Corpus* dalam sistem *Anglo Saxon* yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental untuk melakukan tuntutan

⁴² Ibid.

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996. Hlm 49.

ataupun gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam dunia internasional, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant for Civil and Political Rights* (ICCPR) juga mengisyaratkan bahwa apapun tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum harus segera dihadapkan ke depan sidang pengadilan, sebagai bentuk mengurangi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa.

Penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan maupun penuntutan berwenang melakukan upaya paksa. Upaya paksa tersebut diantaranya adalah tindakan hukum berupa penyitaan, penggeledahan, penyadapan yang harus seizin pengadilan, sedangkan justru untuk tindakan penangkapan dan penahanan tidak diperlukan izin pengadilan. Melalui Praperadilan yang merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan penangkapan dan penahanan tersangka, penghentian penyidikan dan penuntutan serta permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Sebagai perluasan kewenangan praperadilan yang diatur secara limitatif tersebut adalah tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Hakikat keberadaan lembaga Praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan

mekanisme komplain terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada jamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya (*masterpiece*) KUHAP. Dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tak dapat berfungsi secara maksimal dan cenderung gagal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pendahuluan (pra ajudikasi). Fungsi pengawasan yang diperankan lembaga praperadilan, lanjutnya, bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan. Pengujiannya hanya bersifat formal, mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak bisa diawasi pengadilan dan praperadilan justru terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas hanya masalah administrasi dan menjauh dari hakekat keberadaan lembaga praperadilan.

E. Penyidik dan Penyidikan

Pasal 1 butir KUHAP mengatakan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kepangkatan untuk menjadi penyidik adalah: Pertama, pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi; Kedua, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1/Golongan 11-b, atau yang disamakan dengan itu.

Menelaah ketentuan diatas maka penyidik adalah pejabat polisi negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan pejabat pegawai negeri sipil yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Selain Penyidik dalam KUHAP juga mengatur tentang adanya penyidik pembantu pada Pasal 1 Butir 3 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur oleh undang-undang ini.

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 (1) KUHAP, wewenang tersebut terdiri:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugas penyidikan penyidik juga harus

mendapat wewenang dari Undang-undang. Menurut Andi Hamzah mengenai pemberian wewenang yakni Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, penegetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.⁴⁴

Pembatasan wewenang penyidik, yang hanya bisa diberikan oleh undang-undang menimbulkan sebuah aturan-aturan yang jelas dan terarah tentang siapa saja yang berhak melakukan sebuah penyidikan atau menjadi seorang penyidik, tindakan merekapun tentunya dapat terkontrol dengan wewenang dan tugas yang dibebankan oleh Undang-undang. Minimalisir terjadinya pelanggaran juga dapat terwujud karena jelas ketika wewenang dari undang-undang dilanggar maka mereka sudah pasti melakukan kesalahan.

Pentingnya peningkatan profesionalisme dari penyidik dalam melakukan penyidikan adalah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari tugas dan fungsinya kerana ketika hal tersebut terjadi maka mereka akan dihadapkan dalam praperadilan. Tugas dan kewajiban yang diemban oleh seorang penyidik adalah merupakan tanggungjawab yang besar karena tindakan penyidikan adalah awal dari proses pemeriksaan dari sebuah perkara pidana, segala sesuatu yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan akan memberi pengaruh terhadap proses penegakan hukum selanjutnya karenanya proses penyidikan boleh dikatakan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pemeriksaan sebuah perkara. Pasal 1 Butir 2 KUHAP mengatur tentang

⁴⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

pengertian penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berkaitan dengan peraturan yang diatur KUHAP tentang penyidikan maka Yahya Harahap juga mengemukakan tentang penyidikan dan penyelidikan yakni Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti : serangkaian tindakan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menemukan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁴⁵

Tanggung jawab seorang penyidik tidak hanya terletak dari cepatnya penyelesaian sebuah kasus pidana namun juga dituntut untuk menjaga hak-hak kemanusiaan disamping itu penyidik juga harus memperhatikan berbagai peraturan-peraturan tentang bagaimana tata laksana penyidikan sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wewenang Undang-undang.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang gambarnya diarahkan kepada norma-norma dasar yang dibentuk oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu hukum. Norma-norma tersebut kemudian diterapkan pada peraturan-peraturan riil dalam kehidupan masyarakat⁴⁶. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁴⁷. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan studi mengenai Analisis Hukum Praperadilan Sebagai Fungsi Kontrol Penyidikan.

B. Objek atau Fokus Kajian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang ditumpukan pada berbagai dasar hukum yang akan diteliti. Beragam ketentuan hukum tersebut yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan Analisis Hukum Praperadilan Sebagai Fungsi Kontrol Penyidikan⁴⁸.

⁴⁶ Johnny Ibrahim, 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', Malang: Bayumedia Publishing, 57.11 (2006).

⁴⁷ N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka pelajar, 2010.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005. Hlm. 95

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu : Undang-undang Hukum Pidana, KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

D. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Analisis Hukum Praperadilan Sebagai Fungsi Kontrol Penyidikan.

E. Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan

Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Tentang Praperadilan di Indonesia

Praperadilan sebagai bagian dari proses peradilan, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memutus terhadap suatu perkara yang diajukan dihadapan sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa : Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara yuridis pelaksanaan dari ketentuan di atas yang menyangkut praperadilan diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya. Ketentuan Pasal 77 dari KUHAP yang pada prinsipnya sama dengan substansi ketentuan Pasal 1 angka 10. Ketentuan Pasal 77 KUHAP menyatakan: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, wewenang untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi merupakan suatu yang baru bagi hukum pidana. Sebelum diberlakukan undang-undang ini, permintaan ganti kerugian baik secara perorangan maupun masyarakat diperiksa dan diputus oleh pengadilan perdata.

Kendala yang dihadapi dalam proses praperadilan sekarang adalah menyangkut rehabilitasi terhadap tersangka, ketentuan menyangkut rehabilitasi sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang dari Presiden. Sebagai dasar hukum, maka ketentuan di atas harus menjadi pedoman dan dasar dalam melakukan berbagai upaya hukum terhadap praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Apabila tidak ada pedoman ketentuan tersebut, konsekuensinya berimbas pada pelanggaran asas persamaan di muka hukum yang akhirnya keadilan dan kepastian hukum sebagai prinsip negara hukum sudah pasti akan terabaikan. Tidak hanya itu, perlindungan hak asasi manusia akan menjadi sasaran penyalahgunaan wewenang bagi penegak hukum.

Landasan hukum tentang praperadilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:

1. Pasal 1 Butir 10 dan Pasal 11 KUHAP

Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi:

“Pasal 1 butir 10 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Negeri Belanda.

⁴⁹ Ibid, Hlm 89.

Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan "*Rechter Commisaris*" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.⁵⁰

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

"Meningat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan"

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.⁵¹

Dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal

⁵⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980. Hlm 88.

⁵¹ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986. Hlm 75.

11 KUHAP sebagai berikut: Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam penjelasan pasal-pasal KUHAP ditegaskan bahwa pelimpahan wewenang penahanan ini hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak mungkin diberikan, karena:

- 1) Dalam keadaan yang sangat diperlukan atau,
- 2) Di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil,
- 3) Di tempat yang belum ada petugas penyidik, dan
- 4) Dalam hal yang dapat diterima menurut kewajaran.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai penyaring tentang apakah suatu peristiwa dapat melakukan penyidikan atau tidak, sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang bersifat upaya paksa terhadap seseorang tersangka sedini mungkin dapat dihindarkan. Selanjutnya POLRI sebagai penyidik tunggal utama wajib mengkoordinasikan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk, dan bantuan. Akhirnya dalam sistem KUHAP POLRI diharapkan mempunyai pandangan yang obyektif dan tidak berat sebelah dalam memberikan pertimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Sedangkan di dalam tujuan penyidikan, ada beberapa pelaksanaan penyidikan sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada pejabat polisi, belum pasti sesuatu tindak pidana.

Apabila hal yang demikian yang terjadi, maka diperlukan suatu proses penyelidikan, dimana pejabat polisi tersebut harus berlaku sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selain itu mungkin pejabat polisi yang bukan penyidik yang mengetahui atau dilaporkan atau diadakan sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana kepadanya seketika sudah dapat menentukan supaya dilakukan tindakan penyidikan, maka dalam hal ini harus kepada penyidik.

Dalam hal diperlukan proses penyelidikan yang menuntut dilakukannya tindakan-tindakan tertentu, maka kecuali dalam hal tertangkap tangan, hendaklah dengan cepat dan tepat terhadap peristiwanya dapat ditangani dengan tindakan-tindakan baik yang sudah secara limitatif diberikan kewenangannya. Untuk itu bagi penyidik maupun berdasarkan perintah penyidik dengan kemungkinan keleluasaan pilihan dari tindakan lain yang diperlukan sejauh memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP beserta penjelasannya. Agar sesuatu penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya kesalahan dalam penyelidikan, diperlukan pula penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari penyidik kepada penyidik, baik yang sifatnya umum maupun khusus.

Penjabaran dari ketentuan-ketentuan penyelidikan ini, dari segi teknik ke-Reserse-an sangat diperlukan dalam lingkungan intern POLRI agar

nantinya secara cepat dan tepat mencapai sasaran yang dituju sehingga kelanjutannya di dalam tahap penyelidikan telah dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum dan pembuktiannya. Karena itulah bagi setiap penyidik yang melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan baik dalam tertangkap tangan maupun di luar tertangkap tangan, diwajibkan membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik dalam daerah hukumnya. Berita acara penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam rangka menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidananya (*criminal act*) dan siapa tersangka yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi itu (*criminal responsibility*).

1. Penyidikan

Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan-laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu (Pasal 106 KUHAP).

Laporan atau pengaduan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu maupun penyidik sendiri, kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda

penerimaan laporan/pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat (4) dan (5) KUHAP).

Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut yang menangani perkaranya, maka sejak laporan/pengaduan diterimanya wajib memberitahukan kepada penyidik POLRI yang kemudian oleh penyidik diteruskan pula kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) dan (3) KUHAP).

Dalam rangka koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, maka diwajibkan kepada penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melaporkan kepada penyidik. POLRI memproses penyidikannya dan bukti-bukti yang ditemukannya. Apabila penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu telah mengakhiri penyelidikannya, maka segera menyampaikan laporan beserta acara pemeriksaannya kepada penyidik. POLRI baik dimaksudkan untuk diserahkan kepada penuntut umum, maupun untuk tidak diteruskan ke penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) dan (3) KUHAP).

2. Pasal 77 KUHAP

Ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP itu ditegaskan lagi di dalam Pasal 77 KUHAP yang rumusannya:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,

atau penghentian penuntutan.

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, maka objek gugatan praperadilan meliputi:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- b) Sah atau tidaknya penahanan;
- c) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- d) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- e) Permintaan ganti kerugian; dan
- f) Permintaan rehabilitasi.

Ketentuan mengenai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP itu bersifat limitatif (terbatas), yang berarti objek gugatan praperadilan hanya terbatas pada yang diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP.

Diantara objek gugatan praperadilan itu ada yang dikategorikan sebagai upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan.⁵² Penangkapan dan penahanan dikategorikan sebagai upaya paksa karena di dalamnya mengandung perampasan kemerdekaan.⁵³ Di dalam terminologi hukum pidana, upaya paksa disebut dengan istilah *dwang middelen*, yaitu tindakan penyidik yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan.⁵⁴

Pengkategorian penangkapan sebagai upaya paksa terlihat dari potongan

⁵² M. Yahya Harahap, *Praperadilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012. hal 5.

⁵³ R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju, 2003. Hlm 28.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm 171.

kalimat di dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang rumusannya adalah “:.... pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka.....”.⁵⁵ Sedangkan pengkategorian penahanan sebagai upaya paksa terlihat dari potongan kalimat di dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yang rumusannya adalah “.....penempatan tersangka atau di tempat tertentu.....”⁵⁶.

Dengan adanya tindakan pengekangan sementara waktu di dalam penangkapan dan penempatan di tempat tertentu di dalam penahanan, maka tersangka telah dirampas kemerdekaannya karena tidak dapat secara bebas melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendaknya. Apabila upaya paksa di dalam objek gugatan praperadilan hanya meliputi: penangkapan dan penahanan, maka pertanyaannya adalah “Apakah upaya paksa lainnya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek gugatan praperadilan?”.

Menurut penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka, maka tentunya yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan, melainkan keseluruhan daripada upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang mengurangi hak tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.⁵⁷

Merujuk pada penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang diuraikan di atas, maka objek gugatan praperadilan dengan kategori upaya paksa tidak hanya meliputi: penangkapan dan penahanan, namun termasuk juga tindakan-

⁵⁵ Menurut Pasal 1 Angka 20 KUHAP, Penangkapan Adalah Tindakan Penyidik Berupa Pengekangan Sementara Waktu Kebebasan Tersangka Atau Terdakwa Apabila Terdapat Cukup Bukti Guna Kepentingan Penyidikan Atau Penuntutan Dan Atau Peradilan Dalam Hal Serta.

⁵⁶ Pasal 1 Angka 21 KUHAP Adalah Penempatan Tersangka Atau Di Tempat Tertentu Oleh Penyidik Atau Penuntutan Atau Hakim Dalam Hal Serta Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini.

⁵⁷ Loebby Loqman, Op.cit, hlm. 41.

tindakan lainnya yang sifatnya memaksa. Walaupun demikian, di dalam praktik peradilan pidana banyak pihak yang terlanjur berpatokan pada ketentuan di dalam KUHAP, yang secara limitatif hanya menyebutkan penangkapan dan penahanan sebagai upaya paksa di dalam objek gugatan praperadilan. Konsekuensinya adalah upaya paksa yang tidak disebut di dalam KUHAP dinyatakan bukan sebagai objek gugatan praperadilan, sehingga lembaga praperadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Apabila upaya paksa sebagai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP hanya meliputi: penangkapan dan penahanan, maka objek lainnya bukan sebagai upaya paksa. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, maka tindakan-tindakan bukan upaya paksa sebagai objek gugatan praperadilan, yaitu penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian, dan permintaan rehalitasi. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diajukan oleh pihak yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan karena dihentikan baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan⁵⁸.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014

Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka

⁵⁸ Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 Huruf b KUHAP.

seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah*". Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni :

- 1). Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti,
- 2). Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan

tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara,

- 3). Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 109/PUU-XIII/2015

MK melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. MK mempertimbangkan, bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Selanjutnya, Mahkamah berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.

Melalui putusan ini, MK menegaskan posisinya sebagai penafsir undang-undang dengan menghubungkan melalui menafsiran sistematis dengan prinsip kekhususan suatu undang-undang. Untuk menciptakan konsistensi sikap terhadap muatan menafsiran MK maka penyidik independen KPK sudah tidak eksis untuk dijadikan bagian dari permohonan praperadilan penetapan tersangka. Kesatuan hukum perlu dibangun untuk menghindari *abuse of power* untuk kepentingan-

kepentingan tertentu.

5. Polemik Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Dalam

Perkara Pidana

Pada tanggal 7 Desember 2021 DPR RI telah mengesahkan perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Dari sebelas poin ketentuan yang direvisi, salah satunya adalah perihal kewenangan jaksa berhak mengajukan permohonan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Kewenangan jaksa tertulis di dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, di mana dijelaskan kalau PK yang dilakukan Kejaksaan adalah tugas dan tanggung jawab mewakili negara dalam hal melindungi kepentingan korban, juga bagi negara, dan memposisikan kedudukan jaksa seimbang (*equality of arms principle*) dan sama dengan hak terpidana atau ahli waris dalam hal mengajukan PK. Namun demikian, ketentuan itu ternyata menimbulkan reaksi keras dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan No. 33/PUU-XJV/2016 yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2016 terkait permohonan Anna Boentaran, istri Djoko Tjandra, terpidana kasus Bank Bali, secara tegas melarang jaksa menempuh upaya hukum tersebut. Secara normatif jaksa tidak bisa mengajukan PK. Hal ini sudah menjadi keputusan MK, terkait adanya judicial review Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke MK oleh keluarga terpidana tentang adanya upaya hukum jaksa mengajukan PK. Putusan MK itu cukup jelas, yang berhak mengajukan permohonan PK adalah terpidana atau ahli warisnya, seperti disebutkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun, jika sampai kejadian jaksa mengajukan permohonan PK seperti pada Kasus Muchtar Pakpahan yang dituduh

mendalangi demo buruh, serta kasus Bank Bali yang melibatkan Djoko Tjandra, adalah kekeliruan peradilan. Upaya ini dapat dikategorikan penerobosan aturan KUHAP, dan tindakan sewenang-wenang terhadap ketentuan hukum.⁵⁹

Semestinya para pembentuk undang-undang yang mengesahkan revisi UU Kejaksaan paham bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yakni “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Cukup jelas, bunyi pasal itu mesti dimaknai, bahwa jaksa tak punya wewenang mengajukan PK. Jika itu dilakukan, apalagi kemudian dikabulkan oleh MA, maka akan terjadi pelanggaran prinsip PK itu sendiri. Prinsip PK yang dilanggar, yaitu terhadap subjek dan Objek PK. Subjek PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Adapun objeknya berupa putusan di luar putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) yang baru diundangkan pada 31 Desember 2021 lalu diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ricki Martin Sidauruk selaku Pemohon mempersoalkan berlakunya kembali ketentuan yang mengatur kewenangan Kejaksaan RI untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Dalam persidangan, Ricki menyampaikan ketentuan yang mengatur kewenangan Kejaksaan mengajukan PK tersebut tidak hanya bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh penegakan hukum yang berkeadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam kerangka konseptual negara hukum Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Pemohon dengan

⁵⁹ Stafanus. Gunawan, “*Pasal 30 UU Kejaksaan, Memicu PK Atas PK*”

<<https://www.tabloidskandal.com/opini/pasal-30-uu-kejaksaan-memicu-pk-atas-pk.html>, diakses pada tanggal 03 Juli 2024, Pukul 20.10 Wib.>.

mengingat Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK. Menurut Ricki Sidauruk “keberadaan aturan itu sesungguhnya telah menyimpangi atau mengesampingkan Putusan MK yang bersifat mengikat secara umum. Berlakunya pasal *a quo* berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas dalam pelaksanaan PK. Sehingga, hak Pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum terlanggar akibat berlakunya Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan”. Selain itu, sambung Ricki, pengesampingan Putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUU-VI/2008 juga berpotensi menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum pada praktik penegakan hukum. “Apabila ketentuan dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan tersebut tetap berlaku, dikhawatirkan menjadi preseden buruk terhadap mekanisme ajudikasi konstitusional sebagaimana Putusan MK yang berlaku umum serta bersifat *final and binding*, tetapi pada kenyataannya dapat dikesampingkan”.⁶⁰

Ricki menyebutkan upaya hukum PK dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya memperoleh perlakuan tidak adil dari negara, dalam hal ini melalui putusan hakim. Pemohon juga berpandangan bahwa pranata PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya, bukan kepentingan negara ataupun korban. Sehingga, Ricki, mengesampingkan esensi tersebut mengakibatkan hilangnya makna PK dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi terpidana. PK dipercaya Pemohon sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan seorang terpidana atau ahli warisnya karena berhadapan dengan kekuasaan

⁶⁰ Ricki Martin. Sidauruk, “Kewenangan Jaksa Mengajukan PK Diuji” <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17976>, diakses pada tanggal 04 Juli 2024, Pukul 20.10 Wib.>.

negara. Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketua Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan di Undang-Undang Kejaksaan ada kekhususan. Substansi yang boleh diajukan PK oleh jaksa hanya kalau ada putusan yang menyatakan terdakwa terbukti, tetapi tidak dipidana. "Bukan semua putusan pidana bisa di-PK atau putusan bebas bisa di-PK,". Suhartoyo mencontohkan pada putusan *ontslag*. Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana.

2. Praktik Praperadilan Berkaitan Dengan Fungsi Penyidik

1. Kontrol Terhadap Penyidik

Pakar hukum pidana menyatakan bahwa landasan atau dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan diskresi dilandasi oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶¹ Dimana dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Pasal 5 ayat (1) a butir 4

Penyidik mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Pasal 7 ayat (1) huruf j

⁶¹ Moeljatno, *Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana-UU No. 8 Tahun 1981*. Semarang: Aneka Ilmu, 1984. Hlm 9.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjelaskan sebagai berikut :

a. Pasal 16 ayat (1) huruf i yang menegaskan bahwa :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas kepolisian di bidang proses pidana, Kepolisian Negara RI berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Pasal 18 ayat (1)

untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 itu merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau bertindak menurut penilaian sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.⁶²

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan pasal yang memberikan kewenangan yang luas kepada kepolisian. kewenangan tersebut memberikan kebebasan kepada polisi untuk menentukan dan selanjutnya mengambil keputusan tentang apa yang akan

⁶² Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang No. 28 Tahun 1997*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1998. Hlm 171.

dilakukan terhadap masalah yang dihadapi yang didasarkan atas penilaian yang subyektif sifatnya.

Pasal yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya, bahwa kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan lain dijumpai pada Pasal 5 ayat (1) a butir 4 jo Pasal 7 ayat (1) j “tindakan lain” yang dimaksud diterangkan dalam penjelasan Pasal 5 KUHAP sebagai tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk di akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Kalau dicermati dari ketentuan di atas, hanya mensyaratkan bagi penyidik kepolisian dalam melakukan tindakan diskresi sebatas menyangkut tindakan penyelidikan. Sedangkan untuk tindakan diskresi di bidang lingkup penyidikan belum tampak adanya batasan norma pengaturan, atau terjadi kekosongan norma hukum. perlu dicermati antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan secara normatif diatur berbeda dalam KUHAP.

2. Pengawasan Penyidikan

a. Pengawasan Internal

Pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi dalam hal penghentian penyidikan ataupun penahanan dilakukan melalui pengawasan internal (pengawasan melekat) oleh atasannya langsung dengan mengacu kode etik kepolisian sebagaimana disebutkan pada Pasal 134 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan : “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negera Republik Indonesia”.

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan penyidikan juga dituangkan dalam Pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pasal tersebut mengharuskan penyidik untuk menginformasikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor dan atau korban suatu tindak pidana terkait hasil penyelidikan dan penyidikan setidaknya dalam jangka waktu satu kali dalam satu bulan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau SP2HP, sehingga pelapor dan atau korban mengetahui perkembangan kasus yang dihadapinya dan pelaksanaan penyidikan dapat berlangsung secara transparan.

b. Pengawasan Eksternal

Selain pengawasan internal juga terdapat pengawasan eksternal atas tindakan penahanan ataupun penghentian penyidikan, yakni dengan dilakukan melalui mekanisme praperadilan sesuai ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang menyatakan : “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.”

Selain mekanisme pengawasan eksternal lewat praperadilan, pengawasan eksternal dilakukan pula oleh masyarakat yang mengetahui atau mengalami adanya penyalahgunaan kewenangan atau diskresi yang dilakukan oleh penyidik dengan melaporkan penyidik yang bersangkutan kepada Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) yang salah satu tugasnya adalah, menerima saran dan pengaduan masyarakat mengenai kinerja kepolisian.

c. Pengawasan Horisontal

Selanjutnya adanya pengawasan yang dilakukan oleh instansi samping, terutama oleh kejaksaan dan pengadilan yang masing-masing dilakukan oleh Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini diwujudkan sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan horisontal agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam menerapkan hukum acara pidana.

Bentuk pengawasan horizontal tersebut antara lain tercermin dalam :

- a. Pada waktu dimulainya penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum. Sebagai diatur Pasa1 109 ayat 1 KUHAP :
“dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”
- b. Dalam hal ini penyidik menghentikan penyidikan, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, Pasa1 109 ayat KUHAP :
“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Pasal ini dimaksudkan agar apa yang telah disidik oleh polisi diketahui oleh kejaksaan sebagai salah satu anggota komponen fungsi dalam S.P.P. dan dapat memonitor bagaimana proses selanjutnya dan apabila ada penghentian penyidikan, apa alasannya, apakah dengan tindakan kebijaksanaan (diskresi) atau dengan alasan lain. Bila menurut pendapat jaksa penghentian itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum, jaksa dapat melakukan pengawasan dalam bentuk praperadilan umpamanya sebagai ketentuan pasal 80 KUHAP.⁶³

Pengawasan horisontal ini tercermin secara nyata pada proses awal penyidikan, dimana setelah penyidik menerbitkan dan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum maka penyidik tidak akan memiliki ruang gerak untuk melakukan penyelewengan pada pelaksanaan diskresi terutama dalam menghentikan penyidikan, karena dengan diterbitkannya SPDP maka perkembangan penyidikan atas perkara tersebut akan terus diawasi oleh pihak Kejaksaan. Jadi selain dengan alasan dihentikan demi hukum tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidik tidak akan dapat melakukan penghentian penyidikan.

Mengingat wewenang diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana demikian luasnya dan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang

⁶³ M. Faal, *op. cit.*, Hlm. 139.

diskresi tersebut, maka faktor pengawasan adalah sangat penting, sehingga pelaksanaan wewenang diskresi kepolisian ini tidak menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti dikemukakan Abadinsky, bahwa : “*Discretion in criminal justice system cannot be eliminated. Attempts to eliminate discretion merely displace it into another part of the system. There ways, however, to control discretion and prevent the abuse of discretionary justice.*”⁶⁴ (Dalam sistem peradilan pidana, adanya tindakan diskresi tersebut mesti mendapat pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari wewenang dalam tindakan diskresi tersebut).

3. Hak Tersangka

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum adalah syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-hak tersebut.⁶⁵

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut :

a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi :

⁶⁴ Howard Abadiensky, *Discretionary Justice an Introductory to Discretion in Criminal Justice* (USA: Spring Field Illionis, 1984).

⁶⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung, 1983.

- 1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

b. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi :

Untuk mempersiapkan pembelaan :

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari

keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak ada dibawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- 1) Orang asing

- 2) Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- 3) Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 KUHAP yang berbunyi

:

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hokum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

f. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasihat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya. Tidak ada larangan

apabila tersangka menolak calon penasihat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasihat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasihat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasihat hukumnya selama hal tersebut tidak

bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

i. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut : “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi : ”tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan

atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi : “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

k. Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk jugamenerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

l. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi : “terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan

perkara dalam sidang pengadilan. Sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n. Hak Mengajukan Saksi

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

o. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan

maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso : “hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah”.⁶⁶

Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

⁶⁶ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987). Hlm 23.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

4. Kewenangan Penyidik KPK

KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasari atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada *The Independent Commission Against Corruption (ICAC)* yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974. KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanah dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan amanah tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶⁷

KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang diberi kewenangan yudisial seperti, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara, khususnya perkara korupsi. KPK tidak sepenuhnya bersifat ad hoc, karena menurut *United Nations Convention Against Corruption* (Pasal 6) yang sudah diratifikasi Indonesia, ada yang bersifat permanen dan ada bersifat sementara. Kewenangan KPK yang bersifat permanen adalah kewenangan untuk mencegah korupsi sedangkan kewenangan KPK yang bersifat sementara ialah tindakan yang represif, seperti penyidikan dan terutama penuntutan. Pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dimaksudkan untuk memerangi korupsi sekaligus untuk menjawab tantangan ketidakberdayaan sistem peradilan pidana di Indonesia. KPK secara resmi dibentuk dengan adanya UU Nomor 30 tahun 2002 dan setelah terpilihnya pimpinan dan Ketua KPK pada tanggal 16 Desember 2003.

Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.⁶⁸

Wewenang KPK bila dibandingkan dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi memang lebih luas. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tersebut

⁶⁷ <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/170253-ID-Eksistensi-Kpk-Dalam-Memberantas-Tindak.Pdf> Diakses Pada 11 Juni 2024.

⁶⁸ Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008. Hlm 1.

dimungkinkan ada potensi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ini terlihat dalam penyidik yang dimiliki KPK merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. KPK belum mempunyai penyidik yang diangkat sendiri oleh KPK. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat dalam UU No 30 Tahun 2002 yang kini telah direvisi menjadi UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6-12, mencakup wilayah yang sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, KPK mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut :

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :

- 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

- 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
- (6). Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. KPK juga diberi kewenangan lainnya yaitu:

- 1) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
- 2) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 3) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 4) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh

tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi masih sangat terbatas, karena kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organs*) yang tidak diatur di dalam UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK mendapatkan pengawasan dari Presiden, DPR dan BPK. Hal tersebut, membuktikan bahwa peran KPK masih dibatasi oleh ketiga lembaga negara tersebut. Di satu sisi hal tersebut akan menimbulkan suatu masalah apabila yang menjadi sasaran dari pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK adalah salah satu dari lembaga-lembaga negara tersebut. Karena itulah, demi mendukung optimalisasi kinerja dan produktifitas dari kinerja KPK maka tidak saja dibutuhkan pembenahan secara internal dalam tubuh KPK namun juga perluasan ruang gerak KPK dalam peraturan perundang-undangan.

Perluasan ruang gerak KPK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hendaknya tidak hanya pada aturan setingkat undang-undang saja. Namun secara normatif lebih tepat jika diletakkan pada agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini untuk menjaga agar KPK mampu menjadi sebuah lembaga di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkompeten dan independen serta memiliki otoritas untuk mengakses semua lembaga. Perluasan ruang gerak KPK ke dalam Undang-Undang Dasar sangat dimungkinkan.

Mengacu pada asas hukum “*Lex Posteriori derogat Lex Inferiori*”,⁶⁹ yaitu peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga pada jangka panjang, diharapkan KPK nantinya menjadi sebuah lembaga negara yang mampu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi pada segala aspeknya. Tidak hanya hilirnya saja yang tersentuh, tetapi juga hulu tersentuh.

Menurut Saldi, menjadikan KPK sebagai lembaga permanen, maka KPK akan lebih fokus dalam menangani kasus hukum yang terkait dengan korupsi. Mulai dari korupsi yang menyangkut level PNS (Pegawai Negeri Sipil) biasa hingga penyelenggara negara atau lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi mulai dari nilai kerugian negara yang kecil hingga besar.

Dengan menjadikan KPK sebagai lembaga permanen, perlu diikuti dengan pengaturan KPK dalam UUD 1945. Pengaturan KPK dalam UUD 1945 penting dilakukan di tengah maraknya serangan balik dari para koruptor, yang ingin melemahkan kewenangan KPK sampai dengan adanya keinginan dari para koruptor untuk membubarkan lembaga KPK. Dengan melihat kinerja KPK dalam

⁶⁹ Ibid, Hlm 29.

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menunjukkan kinerja KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terlihat dari kinerja KPK yang menunjukkan banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang dulunya kebal hukum dan tidak tersentuh oleh hukum, saat ini tidak dapat berlindung dari upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK.⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut, sebagian pengaturan KPK dimasukkan dalam amandemen kelima konstitusi untuk mencegah pembonsaian terhadap lembaga KPK tersebut. Dengan dimasukkannya pengaturan lembaga KPK dalam UUD 1945 akan menjadikan institusi itu tidak hanya sebagai pemberantas atau penindak terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tapi sebagai backbone good governance dan sekaligus menghindarkan goyangan politik yang selalu ingin melemahkan kewenangan KPK.

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mendapat “reaksi keras”, terutama dari pihak yang tidak menginginkan kehadirannya. Reaksi tersebut muncul karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang notabene adalah state auxiliary body, diberi kewenangan yang luar biasa dalam hal pemberantasan korupsi. Banyak kalangan menyatakan bahwa komisi ini menjelma sebagai lembaga yang memiliki kewenangan ekstra konstitusional. Selain itu, pada kenyataannya masih ada kewenangan tumpang tindih yang mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya sering kali

⁷⁰ Denny Indrayana, *Indonesia Optimis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2011. Hlm 160 .

bersinggungan dengan lembaga lain yang merupakan lembaga utama negara, misalnya dengan kepolisian ataupun kejaksaan.⁷¹

Beberapa contoh yang dapat menggambarkan berbagai resistensi yang dilakukan terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "kriminalisasi" terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berbagai permasalahan lain yang dituding banyak pihak akan melemahkan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus sebagai upaya pelemahan semangat anti korupsi.

Konsekuensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah Independensi dan Keberadaan KPK tergantung Politik Hukum Negara. Terkait independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu *state auxiliary body*, harus bersifat mandiri. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi harus terlepas dari pengaruh lembaga negara lain. Lembaga negara lain yang dimaksud ialah main organ atau lembaga negara utama. Independensi yang baik ini dalam pengertian kelembagaan maupun dalam pengertian menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi.⁷²

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi harus benar-benar dilaksanakan secara independen dan *zero tolerance* serta tidak ada negosiasi dalam pemberantasan korupsi. Inti dari independensi Komisi

⁷¹ Erny Apriyanti Salakay, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai *State Auxiliary Body* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia". Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015. Hlm 4.

⁷² Ibid, Hlm 12.

Pemberantasan Korupsi ialah kemampuan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersikap objektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan-kepentingan pihak lain.

Konsekuensi yang kedua ialah keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat tergantung dari politik hukum negara sampai sejauh mana menghendaki adanya KPK. Hal ini penting untuk dipahami mengingat fungsi KPK sesungguhnya sudah dimiliki oleh lembaga yang lain, namun karena keberadaannya belum efektif maka dibentuklah KPK. Jika kedepannya fungsi lembaga existing sebagai main organ yaitu kepolisian dan kejaksaan sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan oleh karenanya politik hukum negara sudah tidak menghendaki lagi, maka sebagai *state auxiliary body* dapat dicukupkan keberadaannya.

Kendala-kendala eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu:⁷³

Keterbatasan Kelembagaan KPK dikarenakan sempitnya ruang gerak KPK di dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan kegiatannya. KPK mendapatkan pengawasan dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa peran KPK masih dibatasi oleh ketiga lembaga tersebut.

Di lain pihak kenyataan demikian akan menimbulkan suatu masalah apabila yang menjadi sasaran dari pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK adalah salah satu dari lembaga-lembaga tersebut. Karena itulah, demi mendukung

⁷³ Ibid, Hlm 13.

optimalisasi kinerja dan produktifitas KPK maka tidak saja dibutuhkan pembenahan secara internal dalam tubuh KPK namun juga perluasan ruang gerak KPK dalam peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sebuah lembaga negara baru yang memiliki kewenangan khusus diharapkan dapat mengoptimalkan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK memiliki beberapa kewenangan antara lain penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Bahkan dinyatakan dalam undang-undang KPK bahwa penyidikan dilakukan tanpa memerlukan izin khusus. Dalam rangka supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara-perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.⁷⁴

Melihat tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang berat maka KPK harus melakukan pembenahan manajemen sumber daya manusia (SDM). Jika ada kekosongan staf dalam struktur organisasi KPK maka akan berdampak buruk bagi kinerja KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menemukan cara untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia akan mengganggu koordinasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus. Selain itu kurangnya sumber daya manusia di KPK menyebabkan penanganan kasus korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang baik merupakan supporting system bagi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi

⁷⁴ Ibid, Hlm 14.

perlu menemukan cara untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diperlukan KPK tidak hanya dalam hal kuantitasnya melainkan pada kualitas SDM tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi memerlukan sumber daya manusia yang profesional dengan track record yang baik serta memiliki spesifikasi keahlian.

5. Akibat dari Perluasan Objek Praperadilan terhadap Penetapan Status

Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Penetapan status seseorang menjadi tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin agar tidak terjadi kesesatan mengenai pelaku tindak pidana itu sendiri (*error in persona*). Penetapan status tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang telah dikumpulkan dalam proses penyidikan. Penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari proses penyidikan, adapun definisi dari penyidikan yang diatur oleh Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Terkait dengan penetapan status tersangka terhadap seseorang, berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat wewenang tambahan yang diberikan oleh undang-undang kepada Praperadilan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi ini, antara lain memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka; memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan; dan

memeriksa sah atau tidaknya penyitaan.

Dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka objek Praperadilan di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1 butir 10 juncto Pasal 77 KUHAP, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang tidak dimaknai dengan sah atau tidaknya penetapan status tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Lembaga praperadilan bukan merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Dengan adanya lembaga praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.

Jika berbicara mengenai perluasan objek Praperadilan atas penetapan status tersangka, tentunya juga termasuk didalamnya penetapan status tersangka korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dengan cara-cara yang juga luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang berwenang

untuk menangani Tindak Pidana Korupsi lewat amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan wewenang a. Melakukan Koordinasi dan Supervisi; b. Melakukan Penyelidikan; c. Melakukan Penyidikan; dan d. Melakukan Penuntutan.”

Namun hal terpenting yang harus diingat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dibatasi hanya pada tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berbeda dengan tindak pidana umum yang data awal diperoleh dari Laporan atau Pengaduan, Tindak Pidana Korupsi data awalnya antara lain diperoleh dari Menteri/Irjen/Banwasda/Irwilprop; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan hasil audit BPK; dan Aparat Intelijen. Setelah adanya data awal, maka diterbitkanlah Surat Perintah Penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Tetapi dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan, banyak orang berprasangka bahwa

telah terjadi tindak pidana korupsi. Menurut penulis, hal demikian merupakan suatu kekeliruan berfikir karena ada kalanya tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, sementara jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka barulah tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap Penyidikan dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 44 Undang-Undang KPK merumuskan bahwa:

- (1) Jika di dalam melakukan penyelidikan penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;
- (3) Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan;
- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri dan dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan;
- (5) Dalam hal penyelidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian dan kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan pasal di atas, disimpulkan bahwa hasil dari proses penyidikan merupakan penentu penetapan status tersangka terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara minimal satu milyar rupiah, yang mana penetapannya dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beranjak dari bagaimana pelaksanaan proses penyidikan yang berbuah pada penetapan status tersangka tindak pidana korupsi, terkait perluasan objek Praperadilan atas sah atau tidaknya Penetapan Status Tersangka, terdapat beberapa kasus gugatan Praperadilan yang terjadi di Indonesia, salah satu kasus yang masih segar dalam ingatan kita pada 26 Januari 2015 lalu, terkait dengan pengajuan gugatan Praperadilan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atas Penetapannya sebagai tersangka dalam kasus Gratifikasi yang kemudian permohonannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal Praperadilan Sarpin Rizaldi, yang berakibat pada Pembatalan Status Tersangka pada Budi Gunawan melalui Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel.

Budi Gunawan mengatakan bahwa KPK melakukan penggeledahan, penyitaan maupun penetapan sebagai Tersangka tanpa dasar hukum. Sehingga Budi Gunawan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalam gugatannya, Budi Gunawan memohon agar hakim menyatakan penetapan status tersangkanya tidak sah. Budi Gunawan juga merujuk pada putusan

pengadilan pada kasus Chevron dengan nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jak.Sel, dimana hakim praperadilan membatalkan status tersangka saudara Bachtiar yang merupakan tersangka pada kasus Chevron. Sampai saat gugatannya diputus oleh Hakim tunggal Praperadilan, kasus ini terus menuai kritik pengamat dan publik/masyarakat, karena dianggap mengacaukan penegakan hukum.

Adapun beberapa pertimbangan hakim Sarpin dalam memutuskan bahwa penetapan status tersangka oleh KPK kepada Budi Gunawan adalah tidak sah adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa saat Budi Gunawan menjadi Kepala Biro Pembinaan Karir, masyarakat tidak mengenal pemohon. Masyarakat baru mengenal pemohon sejak pemohon ditetapkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden. Dan sehari setelah itu, pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sehingga klasifikasi mendapat perhatian masyarakat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 11 huruf b UU KPK tidak terpenuhi. Selanjutnya bahwa Pasal 11 huruf b UU KPK menyebutkan bahwa subjek hukum tindak pidana korupsi yang dijadikan kewenangan KPK adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian keuangan negara paling sedikit Rp. 1 Miliar. Selanjutnya menimbang bahwa bukti berupa surat penyidikan, nomor sprindik 03/01/02/2015 tanggal 12 Januari 2015, dilampiri register penomoran sprindik disekretariat penyidikan, disebutkan bahwa pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah, menimbang bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji, tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian terhadap negara. Karena perbuatan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan

dan kewenangan, sehingga dengan demikian apa yang diduga dilakukan oleh pemohon tidak menyebabkan kerugian negara, sehingga kualifikasi dalam Pasal KPK tidak terbukti.⁷⁵

Berdasarkan isi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian, tidak berdasarkan aturan yang semestinya. Hal ini dikuatkan karena berdasarkan pengaturan pasal 77 KUHAP pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim tunggal, sah atau tidaknya penetapan status Tersangka bukan merupakan objek dari praperadilan. Namun yang tidak kalah penting adalah putusan tersebut merupakan sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Hal tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum demi memenuhi kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan kasus di atas, disimpulkan bahwa Hakim praperadilan telah melebihi kewenangannya dalam memberikan putusan, karena pada saat hakim praperadilan memberikan putusan, kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum acara atau membuat pengaturan tentang penyelesaian suatu persoalan belum diatur dalam hukum acara termasuk menafsirkan pelaksanaan hukum acara itu ada di Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa putusan tersebut menjadi kontroversional setelah hakim Sarpin menyatakan bahwa ketidakabsahan penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Budi Gunawan, karena telah jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang didalamnya tidak mencantumkan sah atau tidaknya penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan. Sehingga hal ini tentunya tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dilakukan

⁷⁵ Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Hal. 229-244.

oleh hakim pengadilan sebagai bentuk dari implementasi teori Sistem Peradilan Pidana yang menghendaki pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk dalam hal ini pemeriksaan sidang Praperadilan yang benar-benar objektif guna memberikan kepastian hukum.

Sebelum diputusnya permohonan praperadilan Budi Gunawan oleh Hakim Sarpin Rizaldi, sebenarnya telah ada permohonan uji materil (*judicial review*) mengenai penetapan status tersangka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Februari 2014. Namun, permohonan tersebut baru diputuskan dan dipublikasikan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum hari Selasa, 28 April 2015.

Bachtiar Abdul Fatah merupakan mantan General Manager SLS Operation di PT Chevron Pacific Indonesia. Kejaksaan Agung menetakannya sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia. Tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Bachtiar mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan Praperadilan tersebut akhirnya dikabulkan oleh Hakim tunggal Suko Harsono. Namun, pada tanggal 21 Maret 2013 Badan Pengawas MA mengeluarkan surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hakim Suko Harsono terbukti melanggar kode etik karena telah memperluas objek Praperadilan. Dengan surat ini, Kejaksaan Agung melanjutkan proses perkara Bachtiar dan dilimpahkan ke Pengadilan. Alhasil perkara bioremediasi Bachtiar tetap disidangkan.

Hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2014 Bachtiar Abdul Fatah

mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi, yang permohonannya antara lain:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya”;
3. Menyatakan frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka (14) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”;
4. Menyatakan frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”;
5. Menyatakan frasa “melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa” dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 77 huruf (a) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau

tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;

7. Menyatakan frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan maka sidang dilanjutkan.” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, walaupun permohonan Pemohon dikabulkan hanya sebagian, namun telah terjadi perubahan yang fundamental terhadap objek praperadilan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah.

Setelah banyaknya kontroversi yang terjadi akibat perluasan objek praperadilan ini, akhirnya kontroversi itupun dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menjadikan Penetapan Status Tersangka sebagai salah satu perluasan objek praperadilan disamping sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

Dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk sebagian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan yang bersifat fundamental mengenai kewenangan Praperadilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dengan kata lain Mahkamah Konstitusi menyetujui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada bulan September tahun 2017 lalu, putusan serupa yang tidak kalah kontroversial adalah penetapan status tersangka kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-EI) terhadap Setya Novanto melalui Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan dan membatalkan status tersangka pada Ketua DPR tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 lalu.

Munculnya putusan praperadilan Setya Novanto menimbulkan fenomena tersendiri dikalangan masyarakat, karena dinilai banyaknya kejanggalan yang terjadi pada putusan praperadilan tersebut. Lembaga pegiat antikorupsi ICW menilai bahwa sejak awal sudah ada beberapa kejanggalan dalam proses praperadilan terkait penetapan tersangka Setya Novanto tersebut. Salah satunya, adalah saksi-saksi ahli yang diajukan oleh KPK dikesampingkan oleh hakim, yang hanya mempertimbangkan yang diajukan oleh tersangka, selanjutnya Hakim menolak untuk memutar bukti rekaman keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-Elektronik, Kejanggalan lainnya adalah saat Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK pada 27 September 2017 lalu, Hakim kemudian mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara dan di sisi lain, Hakim Cepi Iskandar justru membuka ruang pengujian materi perkara dengan menolak eksepsi KPK terkait dengan pembuktian keterpenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menjadi salah satu dalil permohonan Praperadilan

Setya Novanto. Padahal, pembuktian keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, dan tidak sepatutnya disidangkan lewat mekanisme praperadilan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan mengenai besaran kerugian keuangan negara, maka pertimbangan dalam hal inilah yang tidak seharusnya dipertimbangkan dalam sidang praperadilan, sebab yang demikian itu sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dalam kasus ini, hakim tidak melanggar mekanisme acara praperadilan, akan tetapi yang dilanggar oleh hakim praperadilan adalah dalam perkara aquo adalah asas *ne bis in idem*. Hakim tersebut mungkin lupa dengan asas ini atau mungkin sengaja agar pemohon tidak dapat dituntut dua kali dalam perkara yang sama.

Berdasarkan penjelasan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perluasan objek Praperadilan terkait Penetapan Status Tersangka merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun disisi lain seperti dalam kasus penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan dan Setya Novanto membuktikan bahwa proses pengajuan gugatan ke lembaga Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka telah menghambat proses peradilan, karena pengajuan gugatan Praperadilan yang dilakukan sebelum tahap penuntutan atau Pra-penuntutan, sehingga proses pengajuan gugatan praperadilan ini menghambat proses penuntutan sebagai tahapan penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang sebagaimana mestinya guna memberikan kepastian hukum. Hal yang tidak dapat dihindari bahwa dalam beberapa kasus yang terjadi, hakim praperadilan justru melakukan pemeriksaan terkait materi pokok perkara yang

seharusnya bukanlah menjadi kewenangan yang berhak diuji oleh lembaga praperadilan, melainkan harus dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan, hal ini berdampak pada para tersangka tindak pidana korupsi yang kemudian tidak serta merta menjadikan Praperadilan sebagai tempat untuk mempertahankan dan melindungi hak-haknya tapi justru menjadikan Praperadilan sebagai sarana untuk melepaskan diri dari jerat hukuman. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas kerja dari seluruh elemen penegak hukum agar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan aturan yang berlaku, kemudian apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik pada saat menetapkan status tersangka pada seseorang, hal yang harus dilakukan adalah dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), karena jika dikaitkan dengan teori Perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan terhadap hak tersangka, Praperadilan tentu sangat dibutuhkan sebagai lembaga dimana tersangka dapat melindungi hak-haknya atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kedepannya dalam hal pengajuan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan sehingga terciptalah sistem peradilan pidana yang baik dalam hal penyelesaian tindak pidana korupsi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 11 KUHAP. Praperadilan juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. Ketentuan Pasal 77 KUHAP menetapkan status tersangka termasuk dalam objek praperadilan dan harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penetapan status tersangka masuk dalam lingkup praperadilan dan harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan di Indonesia berdasarkan hukum memiliki landasan hukum yang terdiri dari KUHAP dan beberapa putusan MK. Praperadilan berfungsi sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana dan membatasi kekuasaan penyidik agar tidak sewenang-wenang.
2. Praktik praperadilan terkait dengan fungsi penyidik sebagai alat kontrol terhadap penyidik dari penyalahgunaan wewenang dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan terhadap penyidikan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak sewenang-wenang. Tersangka berhak mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya tindakan penegak hukum, seperti penangkapan, penggeledahan, dan penahanan. Praperadilan juga mempertimbangkan kewenangan Penyidik KPK yang diatur dalam UU 30/2002. Penyidik berperan dalam proses untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

B. Saran

1. Bahwa peranan praperadilan sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, namun yang lebih penting lagi etika, moral dari aparat tersebut secara bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang sehingga apa yang telah diberikan oleh undang-undang tidak menimbulkan permasalahan hukum lain terhadap tersangka khususnya dalam hal perlindungan hak-hak dari tersangka.

3. Untuk menghindari terjadinya putusan praperadilan yang menyatakan gugurnya permohonan praperadilan, disarankan kepada aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) agar tidak secara tergesa-gesa melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Sehingga pemeriksaan permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan obyek praperadilan secara tuntas. Pelimpahan perkara merupakan hak dari penuntut umum akan tetapi diharapkan dengan hak dimaksud tidak menimbulkan terabainya perlindungan hak asasi dari pemohon praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alpiah, Ratna Nurul. 1987. Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, 2020, Praperadilan dan Hakim Tunggal, Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, Hal 28
- Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 171.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: PT. Djambatan, 1984,
- Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor, Cet I*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm.1
- Denny Indrayana, *Indonesia Optimis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011, hlm. 160
- Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia 1987. Hlm. 23.
- Effendy, Rusli. 1981. *Azas-azas Hukum Acara Pidana*. Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Ernny Apriyanti Salakay “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai State Auxiliary Body dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, Artikel Tesis dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 81
- Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Howard Abadiensky, 1984, *Discretionary Justice an Introductory to Discretion in Criminal Justice*, USA, Spring Field Illionis
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 43
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kafara, S. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017). *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 81–94.
- Leden marpaung, 2009, proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan), edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, hlm 70
- Loebby Loqman, Op.cit, hlm. 41.
- M. Faal, op. cit, hal. 139.
- M. Yahya Harahap, 2012, op.cit, hlm. 5. Lihat juga Loebby Loqman, t.t., *Praperadilan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 40-41.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 68.

- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal.1
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 5
- Mertokusumo, Sudikno. 1982. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1984, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana-UU No. 8 Tahun 1981, Semarang, Aneka Ilmu, hal. 9.
- Momo Kelana, 1998, Memahami Undang-Undang Kepolisian, UndangUndang No. 28 Tahun 1997, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hal. 171.
- Napitupulu, F. T. J., & Firmansyah, H. (2022). The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021). Altantis Press.
- Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, : Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 88
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005),
- R. Soeparmono, 2003, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, Bandung: Mandar Maju, hlm. 28.
- Raharjo, Satjipto. 1984. Hukum Dan Masyarakat. Angkasa, Bandung.
- Ratna Nurul Alfiah, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta : CV. Akademika Presindo, Hal 75
- Ricki Martin. Sidauruk, “*Kewenangan Jaksa Mengajukan PK Diuji*” <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17976>, diakses pada tanggal 04 Juli 2024, Pukul 20.10 Wib.>.
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Soewiyatno Tanusubroto, 1983, Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana, Bandung Penerbit Alumni, Hal 73
- Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung : Alumni 1983.
- Sunaryati Hartono, Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), halaman 15
- Suryoto Sutarto, (1987). Seri Hukum Acara Pidana I, Semarang: Yayasan Cendikia Purna Darma, hal 13-14
- Stafanus. Gunawan, “Pasal 30 UU Kejaksaan, Memicu PK Atas PK” <<https://www.tabloidskandal.com/opini/pasal-30-uu-kejaksaan-memicu-pk-atas-pk.html>, diakses pada tanggal 03 Juli 2024, Pukul 20.10 Wib.>.
- Tanusubroto, 1982. Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung.

Tumian Lian Daya Purba, Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka, Papua Law Journal ,Volume 1 Issue 2, May 2017. Hal.17

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 109/PUU-XIII/2015

Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Hal. 229-244.

D. Website

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/02/Praperadilan-di-Indonesia.pdf>

Diakses pada 10 Juni 2024

<https://media.neliti.com/media/publications/170253-ID-eksistensi-kpk-dalam-memberantas-tindak.pdf> Diakses pada 11 Juni 2024.